

**AESTHETICS OF LAUGHTER CULTURE IN THE PROSE OF O. SOMOV IN THE LIGHT OF
PARODY OF MYTHOLOGICAL STORIES**

Tzoy A.,

*Doctor of Pedagogy, Associate Professor,
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov*

Lomova E.,

*associate professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Abuova B.,

*Master of Science Senior Lecturer
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Akopova E.,

*Master of Science Senior Lecturer
Caspian State University of Technology and Engineering named after Esenov*

Yertayeva N.

*Teacher
Secondary school named after O. Jandosov.*

**ЭСТЕТИКА СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЗЕ О. СОМОВА В СВЕТЕ ПАРОДИРОВАНИЯ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ**

Цой А.

*Доктор педагогических наук, доцент,
Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова*

Ломова Е.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Абуова Б.

*магистр наук, старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Акопова Е.

*магистр наук, старший преподаватель
Каспийский Государственный Университет Технологий и Инженерии им. Есенова*

Ертаева Н.К.

*Учитель
Средняя школа имени О. Джандосова*

Abstract

In the literary text of the writer, the polarization of the author's voice and the voices of the characters was manifested, allowing in several verbal fragments to highlight the individual-personal perception of the world by his characters, and the author himself avoids intonation of mentoring or open moralization.

The ironic position of the author organizes such a development of the plot, when alogisms are formed by circumstances and the futile efforts of the characters to overcome them. The writer says that the human mind is limited by the infinite wisdom of life itself, each time opening a new stage of movement towards the truth.

The laughter reaction is generated in the prose of O. Somov by deliberate exaggeration or understatement of the object. The grotesque as an artistic technique deforms reality, bringing objects and objects beyond the boundaries of plausibility. The real world is losing the basis of order and logic, as it paradoxically converges the comic, the tragic, the miraculous and the object-everyday.

The laughter of O. M. Somov is not alienating and destructive, it has solid ideological and moral foundations, and therefore, in the ethical aspect, it is justified and positively significant.

Аннотация

В художественном тексте писателя проявлялась поляризация авторского голоса и голосов персонажей, позволяя в нескольких словесных фрагментах высветить индивидуально-личностное восприятие мира его персонажами, причем сам автор избегает интонации менторства или открытой морализации.

Ироничная позиция автора организует такое развитие сюжета, когда алогизмы образуются обстоятельствами и тщетными усилиями персонажей их преодолеть. Писатель говорит о том, что человеческий ум ограничен бесконечной мудростью самой жизни, каждый раз открывающей новый этап движения к истине.

Смеховая реакция порождается в прозе О. Сомова намеренным преувеличением или преуменьшением объекта. Гротеск как художественный прием деформирует действительность, выводя предметы и объекты

за границы правдоподобия. Реальный мир утрачивает основу упорядоченности и логичности, так как в нем парадоксально сближаются комическое, трагическое, чудесное и предметно-бытовое.

Смех О. М. Сомова не является отчуждающе-разрушительным, он имеет твердые идейно-нравственные основания, и поэтому в этическом аспекте оправдан и положительно значим.

Keywords: polarization of the author's voice, laughter culture, literary text irony, laughter effect, romantic short story.

Ключевые слова: поляризация авторского голоса, смеховая культура, иронизация литературного текста, смеховой эффект, романтическая новелла.

Эстетика смеховой культуры у О. Сомова может рассматриваться в свете пародийности мифологических сюжетов.

Круг деятельности Ореста Михайловича Сомова (1793-1833), одного из ярких представителей литературного движения первой трети XIX века, достаточно широк. Поэт и прозаик, журналист и редактор, переводчик и критик, Сомов внес значительный вклад в отечественную словесность, «находившуюся в напряженном поиске самостоятельных путей развития» [1,7].

Смех как психологическая реакция личности связана в творчестве Ореста Сомова с противоречиями человеческого бытия как такового.

В смехе писателя нет горечи сатиры или сарказма. Он отмечается благожелательным эмоциональным зарядом и снимает мистический флер с происшедшего события, обнаруживая реальную подоплеку того, что казалось прежде чудесным и фантастическим.

В повести О. Сомова «Приказ того света» мистическая встреча трактирщика с грозным призраком оборачивается для героя конфликтом с его соседями, имевшими цель выдать дочь трактирщика за незнатного и небогатого человека.

Смеховой эффект достигается при помощи пародирования атрибутов романтической новеллы. В сюжете возникают фигуры призрака и мистического черного латника. Затертые штампы «страшной» баллады пародируются при помощи таинственного света луны, тускло мерцающей лампы и угрожающе ухающих лесных сов.

Повесть О. Сомова «Сказка о кладах» также построена на пересечении двух уровней повествования по принципу их пародийности между собой. На первом уровне царит дух народного фольклора и волшебной фантастики, пропитанной притягательной магией народных суеверий, сказок и легенд. Второй уровень «приземляет фантастический план, сопровождая его различными комическими ситуациями» [2,73].

Главный герой повести майор Нешпета одержим поисками таинственного клада, в поисках которого он безуспешно рыщет по всей округе, забыв о заботе о собственном хозяйстве. Художественный нарратив строится на причудливой игре всевозможных подмен и присутствии комических двойников.

Таинственное привидение с горящими глазами в его саду оказывается обыкновенной кошкой, а местный колдун и знахарь с набором чудесных знаний на деле обыкновенный шарлатан.

О. Сомов зеркально переворачивает два уровня нарратива, и смеховое начало, опровергая фантастику, переводит рассказанное в план бытовой реальности. Но, в то же время, сама бытовая «сфера сохраняет некий привкус ирреального» [3,8].

Мистическое объясняется, но при этом свободно существует в координатах житейско-бытовой реальности.

Художественной манере Ореста Сомова свойственна иронизация литературного контекста. Авторская ирония могла пародийно переворачивать определенный сюжет, а могла выражать истинное отношение «писателя к социальным и морально-этическим проблемам русской жизни» [4,47].

О. Сомов был родом из Малороссии и на всю жизнь сохранил трепетную любовь к родному краю. Мягкий юмор писателя, его глубокие знания этнографии и национальных особенностей сокращали расстояние между таинственной мистикой и реалиями земской жизни.

Сначала автор предлагает читателю фантастическую версию событий, а затем подменяет ее реально-бытовой формулировкой. В повести «Кикимора» рассказанная история преломляется через призму восприятия безграмотного крестьянина-кучера или двух субъектов литературного текста и соседствует с третьей точкой зрения самого автора-повествователя, чья ироничная насмешка лишает абсолютной убедительности две предыдущие позиции.

Простодушный извозчик-крестьянин искренне верит в существование сказочной Кикиморы, но при этом с большей долей скептицизма оценивает умения иностранца управляющего и его действия с целью изгнания Кикиморы. Он требует от хозяев покупки изрядного количества красного вина и рома, а когда изрядно подвыпивший знахарь покинул хозяйский дом, то автор-повествователь иронично заметил, что он шатался с боку на бок, видимо от усталости.

О. Сомов использует языковые алогизмы, основанные на взаимоисключаемости тезиса и относящегося к нему аргумента. В повести «Матушка и сынок» говорится об одном из персонажей, что его родитель был совестный судья, который бессовестно грабил и правого, и виноватого.

В художественном тексте писателя проявлялась поляризация авторского голоса и голосов персонажей, позволяя в нескольких словесных фрагментах высветить индивидуально-личностное восприятие мира его персонажами, причем сам автор

избегает интонации менторства или открытой морализации. В повести «Матушка и сынок» авторская ирония слышится в адрес дьячка, который в честь рождения первенца главной героини Марьи Савишны сочинил оду в «громко-нежно-нелепом вкусе» и которая обнаруживала для внимательного читателя авторское пародирование затертых штампов романтизма и сентиментализма.

В повести «Сватовство» попытки обмана персонажей друг друга сводят на нет все их усилия независимо от их честных или бесчестных намерений.

Ироничная позиция автора организует такое развитие сюжета, когда алогизмы образуются обстоятельствами и тщетными усилиями персонажей их преодолеть. Писатель говорит о том, что человеческий ум ограничен бесконечной мудростью самой жизни, каждый раз открывающей новый этап движения к истине.

Смеховая культура народного творчества проявляется в художественной прозе О. Сомова различными способами. В своем творчестве писатель обращался к смеховой культуре народного творчества, однако мотивы народного фарса подвергаются писателем философскому переосмыслению.

Сюжетные повороты многих повестей писателя начинаются в период народных праздников. Карнавалы возникают у Ореста Сомова в повестях «Сказки о кладах», «Купалов вечер», «Русалка».

Карнавальная атмосфера народных праздников была светлым моментом хотя бы временного забвения и отдыха от тягостных условий крестьянского быта.

В повестях О. Сомова в характере народных гуляний, сельской молодежи на против усматривается стихия темных и опасных сил. В повести «Русалка» обряд перепрыгивания сельской молодежи через костер и купальные песни кажутся автору-повествователю жалобным завыванием, предвещающим что-то недоброе. В его народных гуляниях активно участвуют потусторонние силы, несущие в себе контекст опасности и трагичности.

В этом ключе Орест Сомов использует образ русалки, который в русском фольклоре связан с опасностью смеховой стихии.

С помощью смеха, по народным поверьям, русалки обращали на себя внимание людей и заманивали их к себе на верную гибель.

Шумная разногласица и искреннее веселье присутствует в повестях О. Сомова при описании праздников, связанных с конкретным объектным миром. Это может быть ярмарка, пир или сельская свадьба, при описании которых писатель обнаруживает редкую наблюдательность.

В повести «Гайдамах» карнавальная атмосфера ярмарки плавно перетекает в празднование именин, а затем сменяется свадебным пиром, утверждая победу светлого начала над темными силами зла и смерти. В этой же повести появляется образ шута, тесно связанного с карнавальными стихией.

Статус шута позволяет говорить ему то, что не смеют сказать обычные люди, и тем самым правда вопреки нежеланию многих пробивает себе дорогу.

Смех активно участвует у О. Сомова «в моделировании художественной реальности» [6,107].

В этих повестях в категории комического заложены три основные особенности, которые определяют его специфику. Во-первых, реакцию смеха вызывает противоречие, основанное на контрасте явлений между собой на нелепости одного из них. Во-вторых, смех у О. Сомова тесно связан с игровой ситуацией, с фантазмом живого и неживого, реального и чудесного. А в третьих – смех у писателя способен влиять на уровень условности воссоздаваемой художественной реальности. Возникает эффект фантастического, которое выдается за реальность, а сама реальность в силу «возникшей аллогичности воспринимается как фантастическая» [7,93].

Смеховая реакция порождается в прозе О. Сомова намеренным преувеличением или преуменьшением объекта. Гротеск как художественный прием деформирует действительность, выводя предметы и объекты за границы правдоподобия. Реальный мир утрачивает основу упорядочности и логичности, так как в нем парадоксально сближаются комическое, трагическое, чудесное и предметно-бытовое.

В повести «Киевские ведьмы» О. Сомов при описании сборища нечистых сил развивает у читателя ощущение их полного торжества, но при этом комически снижает образы чертей, ведьм и водяных. Сам главный герой Федор Бриславка при виде этой картины попеременно испытывал то ужас, то приступы смеха, наблюдая «дряхлах ведьм верхом на метлах и ухватах чинно танцующих польский танец с безобразными колдунами, в то время как молодые ведьмы отплясывали с косматыми водяными» [8,95].

Используя фольклорную традицию, О. Сомов соединяет животное и человеческое начало.

В повести О. Сомова «Оборотень» старик Ермолай способен превращаться в хищного и злобного волка, и в его метаморфозах живет только категория ужасного. Комическое возникает при превращении в волка его приемного сына Артема.

В волчьем облике Артем остается таким же глуповатым и трусоватым, каким и был в жизни, и вместо ожидаемого ужаса он выглядит гротескно-комичным, превращаясь в смешное страшилище, которых во множество породила народная смеховая традиция.

В повестях О. Сомова персонажи народной демонологии устраивают свое веселье по законам реальных народных праздников. Превращение человека в животное содержит у писателя мистический гротеск с ожидаемым эффектом ужасного, а может строиться на принципе смеховой релаксации. Но в обоих случаях гротескное начало в повестях О. Сомова не имеет социальной остроты, а проникнуто в целом благожелательным восприятием действительности.

Эстетика и поэтика смешного творчески реализуется О. Сомовым в текстах бытового содержания. В повести «Сватовство» главный герой представляет себя как человека безнадежно отставшего от навыков и умений молодого поколения, но за этим признанием легко угадывается ирония, проявляющая его остроумие и житейскую мудрость: «да... право римское, да то, другое, третье право... так что, право, от одного исчисления этих прав язык устанет» [8,59].

Слово «право» образует каламбур, при помощи которого герой повести мягко подшучивает и над собой, и над своими молодыми современниками.

По сюжету повести «Роман в двух письмах» столичный житель оказывает в обществе сельского провинциала, и комический эффект возникает при совмещении двух семиосфер, которые отражают привычки и нравы столичного и сельского уклада.

Столичный житель советует Авдею Гавриловичу во избежание простуды добраться до дома и обернуться ромом и одколоною. В ответ Авдей Гаврилович отвечает, что «об ладиколони – то мы слыхивали, только признаться, в глаза-то не видывали. Вот я велю истопить баню да вытрусь тройняком, настоящим на стручковом перце, – так все, как с гуся вода». Однако оппозиции между столичной просвещенностью и провинциальной отсталостью в повести О. Сомова не чувствуется. Напротив, городской житель находит в сельчанах живость ума, теплоту их семейного уюта и искренность чувств.

В повести «Матушка и сынок» причиной смеховой реакции является раскрытие автором культурной парадигмы в ее пародийно-комическом преломлении. Автор поднимает проблему качества художественной литературы и степень ее влияния на процесс обучения и воспитания.

О главной героине Марье Савишне говорится, что после трехлетнего нахождения в немецком пансионе она знала три слова по-французски, но настоящую образованность героиня получила после чтения без разбора всего, что попадалось ей в руки.

В повести писатель высмеивает эпигонство низкопробной романтической беллетристики, которая в его пору заполонила все полки книжных магазинов: «воображение Маргариты Савишны услаждалось только романтической кровью, дышало атмосферой темниц и питалось запахом убийств» [8,63].

Категория комического связана в творчестве О. Сомова с феноменом юродства, которое реализует обратную трагическую сторону смехового мира. Статус юродивого позволяет обличать общественные пороки с правом безнаказанности. Юродивый разыгрывает перед толпой спектакль, но смеяться над ним будут только те, кто по

глупости ума не способен проникнуть в подлинный смысл его речей.

В одноименной повести О. Сомова юродивый Василь – это мнимый безумец, который смотрит на мир без ложных предрассудков и сомнительной правды. Юродивый в трактовке писателя не склонен к эпатажу, не стремится привлечь к себе внимание эксцентричными выходками или неприличными жестами. Критика юродивого по отношению к окружающим не содержит обличительного социального пафоса, а направлена «против падения христианской морали в образе жизни конкретных лиц» [9,80].

Задача писателя состояла в реализации гуманной составляющей в образе юродивого.

Смех О. М. Сомова не является отчуждающе-разрушительным, он имеет твердые идейно-нравственные основания, и поэтому в этическом аспекте оправдан и положительно значим. Смех не только является корректирующим фактором волшебных сюжетов автора и романтических «фантазий» его героев, но и создает идилическую основу бытовых картин окружающей действительности.

Проза О.М.Сомова находилась в русле самых актуальных потребностей литературного развития начала XIX века. Она сыграла немаловажную роль в подготовке почвы для дальнейших эстетических поисков русской словесности. Беспредельность природного мира и человеческого социума была осознана писателем, как и другими романтиками, параллельно с безоговорочным признанием ценности внутреннего мира человеческой души.

Список источников

1. Петрунина, Н. Декабристская проза и пути развития повествовательных жанров // Русская литература. - 1978. - № 1. - С. 3-29.
2. Хализев В., Шикин В. Смех как предмет изображения в русской литературе XIX века // Контекст - 1985. - М., 1986.
3. Гурвич, И. Беллетристика в русской литературе XIX в. / И. Гурвич. — М., 1991.
4. Хализев В. Теория литературы / В. Хализев. - М., 1999.
5. Немзер, А. Тринадцать таинственных историй // Русская романтическая новелла. - М., 1989. - С. 74-97.
6. Кирилук, З. О. Сомов - критик и беллетрист пушкинской эпохи / З. Кирилук. - Киев, 1965. - 207с.
7. Матвеева, Ю. Орест Михайлович Сомов - литературный критик. Научная биография: автореф. дисс.... канд. филол. наук. -М., 2007. 157с.
8. Сомов О., Были и небылицы- М.,1984.
9. Журина, М. Творческая эволюция О.М. Сомова и проблемы фольклоризма: автореф. дисс... к.ф.н.- М., 2007.- 167 с.